

ДАНАКЛИ (ЎРИК, ГИЛОС) МЕВА ЭКИНЛАРИНИНГ ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИЛИГИ

¹Караходжаева Гулчехра Мирсобировна, ²Исроилов Мирносир Мирсултонович,
³Хайитбоев Баходир Тайирович

¹катта илмий ходим, Ак.М.Мирзаев номидаги БУВаВИТИ

^{2,3}кичик илмий ходим, Ак.М.Мирзаев номидаги БУВаВИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025027>

Аннотация. Мақолада данакли мевали экинлардан ўрик ва гилос навларининг иссиқликка чидамлилик даражасини аниқлаш бўйича олиб борилган илмий-тадқиқот натижалари баён этилган. Ўрикнинг Субхони Заря, Хурмои ранний, гилоснинг Баҳор, Воловье сердце навлари ўрганилган бошқа навларга нисбатан иссиқликка чидамлироқ эканлиги аниқланди.

Калим сўзлар: иқлим, иссиқлик, чидамлилик, ҳарорат, барг, нав, ўрик, гилос.

Аннотация. В статье прилагается результаты проводимых научно-исследовательских работ по определению степени жаростойкости косточковых культур в сортах абрикоса и черешни. Определено, что сорта абрикоса Субхони Заря, Хурмои ранний и сорта черешни Бахор, Воловье сердце выделелись более жароустойчивыми среди изучаемых сортов.

Ключевые слова: климат, жара, устойчивость, температура, лист, сорт, абрикос, черешня.

Abstract. The article presents the results of scientific research conducted to determine the level of heat resistance of apricot and cherry varieties from stone fruit crops. Apricot varieties - Subkhani Zarya, Khurmoi ranniy and cherry varieties - Bahor, Volovye Serdse were found to be more resistant to heat than other studied varieties.

Keywords: climate, heat, stability, temperature, leaf, variety, apricot, cherry.

Ер юзида кузатилаётган глобал иқлим ўзгариши, ҳароратнинг исиб бориши, келажакда куруқ ва иссиқ мавсумлар давомийлигини ортишини, курғоқчилик ва экстремал сув танқислигини юзага келтириши мумкин. Иқлим ўзгариши Ўзбекистоннинг келгусидаги тараққиёти учун жуда муҳим аҳамиятга эга. Ўзгариб бораётган иқлим мамлакатнинг табиий капитали, қишлоқ хўжалиги, ер ва сув унумдорлигига таҳдид солади ҳамда табиий офатлар хавфини орттиради. Жорий асрнинг охирига келиб Ўзбекистонда ўртача ҳаво ҳарорати дунё бўйича ўртача кўрсаткичдан сезиларли даражада ошиши кутилмоқда. Ҳавонинг ўртача ҳарорати 2090 йилларга келиб 1986-2005 йиллардаги базавий кўрсаткичдан 4,8 °С га кўтарилиши мумкин [1].

Ушбу муаммолар курғоқчил минтақада жойлашган республикамиз учун боғдорчилик соҳасида иссиққа, курғоқчиликка чидамли мева навларини яратиш мақсадида селекция учун бирламчи материалларни ажратишни тақазо этади.

Ўсимликлар паст ҳароратга нисбатан юқори ҳароратда кучли шикастланади. Юқори ҳароратнинг ўсимликка зарарли таъсири ҳар хил бўлади. Аввало ўсимликларда моддалар алмашув жараёнининг бузилиши натижасида заҳарли моддалар йиғилиши ва юқори ҳарорат таъсирида протоплазма оксилларининг ивиши, хужайраларнинг нобуд бўлишига сабаб бўлади. Юқори ҳаво ҳароратининг давомийлиги (55-65⁰С) ўсимликларда иссиқлик

зарбасини келтириб чиқаради ва ферментларда термоинактивация юз беради. Шунингдек, фотосинтез, транспирация жараёнлари, нафас олиш каби физиологик жараёнларга ҳам салбий таъсир этади [9;11].

Атроф-муҳитдаги ўзгаришларга энг таъсирчан унсур барг бўлиб, у мевали дарахтнинг муяйян тури ва нави учун хос бўлган тузилишга эга [4;5]. Иссиқликка чидамли ўсимликларнинг цитоплазма ёпишқоқлиги ва эластиклиги кучли бўлади. Бундай ўсимлик тўқималарида маҳкам боғланган сув миқдори мезофит ўсимликлардагига нисбатан бир неча марта (56-70%) кўп бўлади [2;8]. Барча ўсимликлар ҳарорат даражаларга бўлган муносабатлари бўйича ҳам бир-биридан фарқ қилади. Қишлоқ хўжалик экинлари учун максимал ҳарорат 39-40°C га тенг бўлиб, ҳароратнинг бундан орта бориши уларни шикастлайди [3;5;10].

Ўсимлик хужайраларнинг иссиқликка чидамлилиги бир қанча омиллар билан боғлиқ бўлиб, улардан бири ҳароратдир. Барглarning иссиққа чидамлилигини баҳолаш Ф.Ф.Мацков услуби бўйича амалга оширилди [6].

Тадқиқотлар Ўзбекистонда кенг тарқалган ва кўп етиштириладиган данакли мевали экинлардан ўрик ҳамда гилос навлари баргларида олиб борилди. Тажрибалар ёз мавсумининг энг иссиқ июль ойида ҳаво ҳарорати 40°C бўлганда олиб борилиб, барглarning юқори ҳароратлар таъсирида зарарланиш даражаси лаборатория шароитида сув ҳаммомининг ҳароратини 40°C дан 60°C гача кўтариш орқали аниқланди. Сув ҳаммомининг ҳарорати 40°C бўлганда ўрикнинг Хурмои ранний, Хурмои луччак ва Хурмои навлари баргларида кучсиз зарарланиш кузатилди, қолган ўрик навлари баргларида зарарланишлар кузатилмади. Сув ҳароратини аста-секинлик билан 45°C га кўтариш натижасида барча навларда кучсиз зарарланиш кузатилди. Сув ҳарорати 50°C кўтарилганда ўрикнинг Субхони Заря, Хурмои ранний навлари баргларида зарарланиш даражаси 50% кузатилди. Ушбу ҳароратда Вымпел, Хурмои луччак ва Хурмои навлари баргларида тўлиқ зарарланиш кузатилди. Сув ҳарорати 55-60°C га кўтарилганда барча ўрик навлари баргларида тўлиқ зарарланиш аниқланди (1-расм).

Гилос навлари баргларида олиб борилган тажрибаларда сув ҳаммомининг ҳарорати 40°C бўлганда гилоснинг барча навларида зарарланишлар кузатилмади. Сув ҳароратини аста-секинлик билан 45°C га кўтариш натижасида барча навларда кучсиз зарарланиш кузатилди. Ҳароратни 50°C кўтаришда гилоснинг Баҳор, Воловье сердце навлари баргларида кучсиз зарарланиш, Дрогана желтая ва Қора гилос навлари баргларида 50% зарарланиш кузатилди. Сув ҳарорати 55-60°C га кўтарилганда барча ўрик навлари баргларида тўлиқ зарарланиш аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Ўрик ва гилос навлари барглarning иссиқликка чидамлилиги

Навлар	Барглarning сув ҳаммоми ҳароратида зарарланиш даражаси*				
	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C
Ўрик навлари					
Субхони Заря	-	+	++	+++	+++
Вымпел	-	+	+++	+++	+++
Хурмои луччак	+	+	+++	+++	+++
Хурмои ранний	+	+	++	+++	+++
Хурмои	+	+	+++	+++	+++
Гилос навлари					

Баҳор	-	+	+	+++	+++
Дрогана желтая	-	+	++	+++	+++
Қора гилос	-	+	++	+++	+++
Воловье сердце	-	+	+	+++	+++

*«-» зарарланиш йўқ, «+» кучсиз зарарланиш, «++» барг сатҳининг 50% шикастланган, «+++» тўлиқ шикастланган.

1-расм. Ўрик навлари барглارининг иссиққликка чидамлилиги

2-расм. Гилос навларининг иссиққликка чидамлилиги

Олиб борилган тажрибалар натижасида 50°C да ўрикнинг Субхони Заря, Хурмои ранний навлари, гилоснинг Баҳор, Воловье сердце навлари барглари ўрганилган бошқа навларга nisbatan иссиққликка чидамлироқ эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ворд Дж, Сирунян В., Ишанкулов Ш., Холбадалов У., Хван А.
1. Иқлим ўзгариши соҳасида давлат харажатлари ва институционал таҳлил: Ўзбекистон. © БМТТД. 2023. 6 б.
2. Генкель П.А. Физиология жаро и засухоустойчивости растений. М: Наука. 1982. – С.196
3. Дорошенко Т.Н., Захарчук Н.В., Максимцов Д.В. Устойчивость плодовых и декоративных растений к температурным стрессорам: диагностика и пути повышения. – Краснодар. Кубанский ГАУ. 2014. – С. 49

4. Кобель Ф. Плодоводство на физиологической основе. Сельхозгиз. 1957. – С.46
5. Кушниренко, М.Д. Методы диагностики засухо- и жароустойчивости плодовых культур. – Кишинев, 1984. – С. 241-245
6. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений- М.: Высш. шк., 2006. – С. 742
7. Мацков Ф.Ф. К вопросу о физиологической характеристике сортов яровой пшеницы. Советская ботаника №1. 1976. – С.45
8. Мустакимов Г.Д. Ўсимликлар физиологияси ва микробиологияси асослари Т. “Ўқитувчи” 1994. 346 б.
9. Третьяков К.Г. Сулаймонов А.С. Ўсимликлар физиологияси асосларидан амалий машғулотлар. Тошкент. 1970. 83-93 б.
10. Хўжаев Ж.Х. Ўсимликлар физиологияси. Тошкент. “Mehnat”. 2004.
11. Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений Учебное пособие студентов биологических факультетов вузов. - СПб.: СПбГУ, 2002, 51 б.